

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ

Мирфайзиева Камола Юсуповна

Самаркандский филиал Ташкентского
государственного экономического университета

Ортикова Покиза Алишер кизи

Самаркандский филиал Ташкентского
государственного экономического университета

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам русского литературного произношения при обучении русского языка , как неродного. Говорится о решении данной проблемы с использованием эффективных форм и методов организации учебного процесса.

Ключевые слова. слова, произношение, согласные, гласные, изучение русского языка, проблема, слышать, современные технологии.

Mirfayzieva Kamola Yusupovna

Samarkand branch of Tashkent State economic university

Ortikova Pokiza Alisher kisi

Samarkand branch of Tashkent State economic university

Annotation. Russian Russian pronunciation The article is devoted to the actual problems of Russian literary pronunciation in teaching Russian as a non-native language. It is said about solving this problem using effective forms and methods of organizing the educational process.

Keywords. words, pronunciation, consonants, vowels, learning russian, problem, hearing, modern technologies

Одной из актуальных проблем обучения русскому языку в неязыковой среде является совершенствование профессиональной компетенции преподавателей русского языка. Имея высшее филологическое образование, далеко не все преподаватели владеют методикой преподавания русского языка как иностранного, что позволяет говорить о недостаточной сформированности у преподавателей методической и профессионально-коммуникативной компетенций и необходимости их формирования уже в процессе педагогической деятельности.

Перед нами преподавателями русистами стоит такая задача, как овладеть навыками организации учебного занятия,

- современными методами обучения русскому языку как иностранному,
- навыками использования современных технологий в учебном процессе,
- различными формами контроля знаний учащихся.

В итоге мы должны уметь:

- организовывать различные виды учебных занятий по русскому языку как иностранному с использованием современных технологий,
- обеспечивать качество подготовки учащихся по русскому языку как иностранному,
- учитывать индивидуальные особенности учащихся и трудности в овладении русским языком как иностранным,
- поддерживать мотивацию к изучению русского языка.

Для формирования прочных грамматических навыков в процессе изучения русского языка в неязыковой среде представляется целесообразным начинать языковую подготовку с подтем литературного произношения и русского ударения. Правильное произношение слова имеет

не меньшее значение, чем верное написание. Известно, что неправильное произношение отвлекает внимание слушателя от содержания высказывания, затрудняя тем самым обмен информацией.

Роль правильного произношения особенно возросла в наше время. В каждом языке действуют свои фонетические законы, по которым произносятся слова. Например, в русском языке ударный звук [о] в безударном положении меняется на [а] (в[о]ду - в[а]да, т[о]чит - т[а]чить); после мягких согласных ударные гласные [о, а, е] меняются на безударный звук [и] (м[я]со - м[и]сной, в[ё]л - в[и]ла, л[е]з - вл[и]зять); в конце слов звонкие согласные меняются на глухие (ду[б]ы ,ду[п], моро[з]ы - моро[с]). Такая же мена звонких на глухие происходит перед глухими согласными (ру[б]ить -ру[п]ка, скользить - сколь[с]ко), а глухие согласные перед звонкими меняются на звонкие (ко[с]ить – ко[з]ьба, моло[т]ить - моло[д]ьба).

Для приобретения и закрепления правильного произносительного навыка предлагаю следующее:

- приступая к занятиям, очень важно изучить и освоить основные законы звучащей речи;
- необходимо научиться «слышать» свои ошибки, контролировать свое произношение не только при чтении, но и вне занятий, то есть развивать речевой слух;
- быть готовыми к тому, что придется переучиваться, начиная с азав;
- освоение правильного дыхания, точной артикуляции, верного произношения отдельных звуков, слогов, слов, словосочетаний и т. д.;
- помнить о том, что никто, кроме самих обучающихся, лучше не справится с их речевыми ошибками.

Только целенаправленные занятия приведут к положительному результату.

Думаю, если мы в начале практического курса на каждом занятии будем

проводить различные упражнения для правильного произношения то результат будет положительный.

Совершенствование владения нормами литературного языка важно осуществлять систематически. Необходимо постоянно тренировать собственные произносительные умения и навыки (дикцию, громкость, темп, ритм, интонацию речи), так как важно тактично корректировать ответы учащихся на уроках, когда часто наблюдается интонационная невыразительность речи, преобладание бытового стиля произношения.

Таким образом, существуют разнообразные методы и приёмы совершенствования речи, и о них нужно помнить тем, кто старается достичь высокого уровня педагогического мастерства. Для того, чтобы добиваться положительных результатов, предъявляемых различными стандартами к овладению обучающимися основными орфоэпическими нормами русского литературного языка, учителю необходимо самому соблюдать данные нормы и иметь знания о предполагаемых проблемах в речи учащихся во всех видах речевой деятельности. И создание оптимальных педагогических условий, которые обеспечат формирование орфоэпических норм в речи учителя с целью повышения эффективности образовательного процесса, важная задача образовательной организации.

Использованная литература:

1. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes, K.Y.Mirfayziyeva, M.T.Osmanov, S.I.Gaffarov, J.T. Rajabov

JournalNX 6 (05), 281-284 10

2. Innovative methods and technologies of teaching Russian as a foreign language

I A.Khaydarova,, K.Y.Mirfayziyeva

Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (3), 518-526 , 2022

3. Виртуальные экскурсии, как эффективный метод изучения русского языка.,К. Мирфайзиева,International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (2), 37-40, 2023

4.Препода русского языка в ВУЗе на современном этапе.

КЮ Мирфайзиева, insoniyat ruhiy olami: Til,adabiyot va san’at, Xalqaro ilmiy-amaliy ... 2022

5 Смарт –таълим давр талаби,КЮ Мирфайзиева,International scientific-practical conference on “ Currunt issues of bio ... 2022

6. "The role of play styles in the passage of lessons",

К. Мирфайзиева TJE - Thematic journal of Education, 40-43, 2021

7. About Traditional and Non-Traditional Methods of Teaching the Russian Language, КЮ Мирфайзиева, ДК Аллаярова

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication ...,2021